

ФОРМИРОВАНИЕ ТРЕХНИТОЧНОГО ЦЕПНОГО СТЕЖКА.

Мухамеджанов М.М¹, Эргашова Г.Б²

БухМТИ, m.muxamedjanov@mail.ru, gulsanam.2020@mail.ru

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7196831>

Реечный механизм дифференциала, толкающий шестерни, состоит из двух шестерен, причем передняя шестерня может как создавать натяжение, так и выдвигать шестерню. Ножевые механизмы работают по принципу ножниц. В машине используется электромагнитное устройство для перерезания цепочечных нитей в материалах, выступающих из нижней части шпинделя. Машина имеет централизованную автоматическую систему смазки, в которой используется шестеренчатый насос с приводом от главного вала.

В образовании двухниточной цепной нити участвуют следующие рабочие органы машины: игла с верхней нитью, петлитель с нижней нитью, расширитель, рейка, валик и ножевой механизм обрезающий кромку деталей перед заправкой.

Игла находится в крайнем нижнем положении, левый петлитель слева, а расширитель справа. Игла поднимается на 2,5-3 мм от крайнего нижнего положения и образует петлю, которая движется слева направо и включает левый петлитель.

Формирование трехниточного цепного стежка. Для преобразования такого стежка вместо расширителя используется правосторонний петлитель, на который надевается третья нить. Движется слева направо и входит в это кольцо.

1-рис. Формирование трехниточного цепного стежка.

Игла перейдет в нижнее положение, левая игла будет слева, а правая игла будет справа. Когда игла поднимается на 2,5-3 мм от крайнего нижнего положения, она образует петлю. Левый петлитель Правый петлитель входит в кольцо левого поворота, идущего перед ним. Игла выходит из материала, рейка поднимается и проталкивает материал по длине.

References:

1. Tadjibaev Z.SH. "Разработка и обоснование параметров рабочих органов швейной машины двухниточного цепного стежка", Кандидатская диссертация, Ташкент, 2001. – С- 225.
2. Olimov Q.T. Tikuvchilik korxonalarini jihozlari va uskunalari. G'.G'ulom, 2002. - 256 b.